

Πειραματική Διερεύνηση της Αντίστασης σε Ρευστοποίηση σε Εδαφικά Δείγματα από την περιοχή Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Experimental Investigation of Resistance to Liquefaction in Soil Samples from the Region of Thessaly.

ΚΑΠΟΥΝΙΑΡΗΣ Α. Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ, Α.Π.Θ.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Καθηγητής, Α.Π.Θ.
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Γ. Δρ. Γεωλόγος, Επίκουρος Καθηγητής, Α.Π.Θ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Η σεισμική ακολουθία στην περιοχή της Ελάσσονας τον Μάρτιο 2021, ανέδειξε πλήθος προβλημάτων στην ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Παρατηρήθηκαν φαινόμενα εκτεταμένης ρευστοποίησης σε πολλές θέσεις όπου συναντώνται χαλαρές επιφανειακές στρώσεις κορεσμένων εδαφών που βρίσκονται εντός της πλημμυρικής πεδιάδας του Πηνειού Ποταμού. Στην εργασία παρουσιάζονται αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα ενός ευρύτερου προγράμματος δοκιμών ανακυκλιζόμενης τριαξονικής φόρτισης σε συνθήκες ελεγχόμενης τάσης σε εδαφικά δείγματα που ελήφθησαν από την ευρύτερη περιοχή. Τα αποτελέσματα των δοκιμών παρουσιάζονται και σχολιάζονται συγκριτικά με αντίστοιχα αποτελέσματα της βιβλιογραφίας σε παρόμοια εδάφη. Κύριος στόχος της παρούσας εργασίας είναι ο προκαταρκτικός προσδιορισμός των χαρακτηριστικών και των απαιτούμενων παραμέτρων ρευστοποίησης για τη μελέτη του κινδύνου στην υπόψη περιοχή.

ABSTRACT : The seismic sequence in the area of Elassona in March 2021, highlighted a number of problems in the Region of Thessaly. Strong liquefaction phenomena were observed in loose surface layers of saturated soils located within the floodplain of the Pinios River. The experimental campaign of laboratory experiments performed, included a series of cyclic triaxial loading tests under controlled stress conditions on soil samples taken from the region. Representative results of the tests are presented and compared with corresponding results in the literature on similar soils. The main objective of the present work is the preliminary determination of the characteristics and required liquefaction parameters for the risk study in the considered area.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο Μάρτιος του 2021 σημαδέυτηκε από έντονη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή της Ελασσόνας με έναν κύριο σεισμό μεγέθους $M_w=6.3$ και τουλάχιστον 5 μετασεισμούς με $M_w > 5.0$. Η έντονη σεισμική ακολουθία της περιοχής οδήγησε σε εκτενή φαινόμενα ρευστοποίησης σε εδάφη που βρίσκονται εντός της πλημμυρικής πεδιάδας του Πηνειού ποταμού. Συγκεκριμένα, πολλά περιστατικά ρευστοποίησης με τη μορφή κρατήρων και εδαφικών διαρρήξεων εμφανίστηκαν σε περιοχές κατά μήκος των ποταμών Πηνειού και Τιταρησίου (Τεχνική Έκθεση 2021, Papathanasiou et al., 2021). Μεταξύ των οικισμών Κουτσόχερο, Πηνειάδα και Ζάρκο τα φαινόμενα ήταν εντονότερα σε σύγκριση με τις περιοχές στους οικισμούς Μεσόχωρα, Βλαχογιάννι, Βάρκος και Δαμάσι. Στην ευρύτερη περιοχή ο σεισμός μεγέθους 6.3 της 1/3/1941 σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία είχε προκαλέσει έντονα φαινόμενα ρευστοποίησης σε περιοχές του Αμπελώνα, στη Γυρτώνη, καθώς και στην περιοχή

της Λάρισας (Τεχνική Έκθεση ΑΠΘ 1989, Parathanassiou et al. 2009). Η παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε στο Εργαστήριο Εδαφομηχανικής, Θεμελιώσεων και Γεωτεχνικής Σεισμικής Μηχανικής (Ε.Ε.Θ.Γ.Σ.Μ.) του Α.Π.Θ., στο πλαίσιο ενός ευρύτερου έργου με στόχο τη μελέτη της ανακυκλικής συμπεριφοράς αντιπροσωπευτικών εδαφικών δειγμάτων από την περιοχή της Θεσσαλίας με εργαστηριακές δοκιμές και δοκιμές πεδίου.

2. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ – ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Στις θέσεις εμφάνισης ρευστοποίησης επικρατούν αλλουβιακές αποθέσεις και κυρίως μαλακά/χαλαρά αμμοϊλυώδη έως αργιλοϊλυώδη υλικά γενικά χαμηλής πλαστικότητας, μεταβλητής σύστασης και με μεγάλη μεταβολή τόσο από θέση σε θέση όσο και με το βάθος. Το πάχος τους κυμαίνεται από 4 έως 12μ και ο υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας συναντάται κοντά στην ελεύθερη επιφάνεια του εδάφους. Πρόκειται για εκτάσεις που αποτελούσαν στο παρελθόν μέρος της ευρύτερης κοίτης του ποταμού ή πρόκειται για παλαιότερες θέσεις διέλευσης του ποταμού.

Διαθέσιμα αποτελέσματα συστηματικής διερεύνησης των γεωτεχνικών χαρακτηριστικών του υπεδάφους θεμελίωσης, της σεισμικής εδαφικής απόκρισης καθώς και του κινδύνου ρευστοποίησης σε παρόμοιους σχηματισμούς υπάρχουν στην περιοχή της πόλης της Λάρισας στο πλαίσιο της Μικροζωνικής Μελέτης της πόλης που πραγματοποιήθηκε από το Εργαστήριο Εδαφομηχανικής, Θεμελιώσεων και Γεωτεχνικής Σεισμικής Μηχανικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. (Τεχνική Έκθεση, 1989). Επιπρόσθετα οι (Parathanassiou et al. 2011) προσδιόρισαν συστηματικά σε διάφορες θέσεις στην πόλη της Λάρισας τον κίνδυνο ρευστοποίησης με βάση τον δείκτη LPI (Iwasaki et al., 1978) και κορυφαία εδαφική επιτάχυνση 0.20g.

Στο σχήμα 1 δίνεται μία χαρακτηριστική εικόνα από θέσεις ρευστοποίησης στην την περιοχή της Πηνειάδας. Σύμφωνα με τη μορφή και την έκταση του αναδυόμενου εδαφικού υλικού, οι επιφανειακές εδαφικές στρώσεις βρίσκονται σε χαλαρή κατάσταση και συνίστανται από αμμώδη-ιλυώδη μη πλαστικά υλικά.

Σχήμα 1. Θέσεις εμφάνισης φαινομένων ρευστοποίησης (Περιοχή Πηνειάδας)
Figure 1. Positions of liquefaction phenomena (Piniada region)

3. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

3.1 Εδαφικά Υλικά

Τα εδαφικά υλικά που χρησιμοποιήθηκαν στις δοκιμές, λήφθηκαν από το αναδυόμενο στην επιφάνεια εδαφικό υλικό από δύο θέσεις εκτεταμένης ρευστοποίησης στην περιοχή Πηνειάδα-Κουτσόχερο (όπως φαίνονται στο Σχήμα 2).

Σχήμα 2. Θέσεις λήψης εδαφικού υλικού : Περιοχή Πηνειάδας
Figure 2. Locations where soil material is taken : Piniada region

Στο Σχήμα 3 δίδονται οι κοκκομετρικές καμπύλες των εδαφικών δειγμάτων και στον πίνακα 1 δίδονται τα φυσικά χαρακτηριστικά τους. Οι τιμές του ελάχιστου δείκτη πόρων προσδιορίστηκαν σύμφωνα με τις οδηγίες ASTM D4253 ενώ οι τιμές του μέγιστου δείκτη πόρων σύμφωνα με τις Ιαπωνικές οδηγίες JIS A 1224 (JIS 2009) ενώ χρησιμοποιήθηκαν οι μεθοδολογίες που προτάθηκαν από τον Ruffato (2013) και εφαρμόζονται σε πολλές αντίστοιχες δοκιμές σε άμμους.

Πίνακας 1. Φυσικές ιδιότητες εδαφικών δειγμάτων.

Table 1. Physical properties of tested materials.

Δείγμα	D ₅₀ (mm)	C _u	%75 (μm)	LL/PI	U.S.C.S	e _{max}	e _{min}
Mat1	0.196	3.1	9.7	N.P.	SP	0.94	0.64
Mat2	0.119	5.95	35.1	47/29	SC	1.21	0.69

3.2 Πειραματική Διαδικασία

Η πειραματική διερεύνηση πραγματοποιήθηκε με δοκιμές ανακυκλιζόμενης τριαξονικής φόρτισης ελεγχόμενης τάσης σε ισότροπα στερεοποιημένα δοκίμια στην τριαξονική συσκευή (GDS-ELDYN) του Εργαστηρίου Εδαφομηχανικής Θεμελιώσεων & Γεωτεχνικής Σεισμικής Μηχανικής του Α.Π.Θ. Η συσκευή είναι πλήρως ελεγχόμενη από Η/Υ και υπάρχει η δυνατότητα δοκιμών σε δοκίμια διαστάσεων D/H: 50/100mm, 70/140mm, 100/200mm καθώς και η δυνατότητα μέτρησης της ταχύτητας διάδοσης διατμητικών και διαμήκων κυμάτων με πιεζοκεραμικά στοιχεία.

Σχήμα 3. Κοκκομετρικές καμπύλες εδαφικών υλικών: Περιοχή Πηνηιάδας
Figure 3. Sieve analysis of soil samples : Piniada region

Όλες οι δοκιμές ανακυκλιζόμενης τριαξονικής φόρτισης πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τις οδηγίες της ASTM D5311 / D5311M-13. Τα δοκίμια διαμορφώθηκαν με τη βοήθεια δύο μεταλλικών μητρών εντός της συσκευής σε ονομαστικές διαστάσεις, D/H=70mm/140mm, σε στρώσεις με χτύπους για να επιτευχθεί η ζητούμενη σχετική πυκνότητα στα δοκίμια με $D_r=60\%$. (Ladd, 1978). Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε κατά την τοποθέτηση της άνω πλάκας στο δοκίμιο για την αποφυγή διατάραξης του εδαφικού υλικού.

Ο κορεσμός επιτεύχθηκε με τη μέθοδο του διοξειδίου του άνθρακα (CO_2), $B=\Delta u/\Delta \sigma \approx 0.95-1.00$, και με τιμές ενδοπίεσης μεγαλύτερες από 400 kPa. Σε όλη τη διαδικασία, υπολογίζεται ακριβώς ο όγκος του νερού που εισέρχεται στο δείγμα. Ο δείκτης πόρων που υπολογίζεται στο τέλος του κορεσμού, θεωρείται ο αρχικός δείκτης πόρων του δείγματος. Ακολούθησε η στερεοποίηση στην επιθυμητή τιμή και στη συνέχεια επιβλήθηκε η ανακυκλική φόρτιση μέσω ημιτονοειδούς αξονικής τάσης ($\pm \sigma_a$) σε συχνότητα $f=0.5\text{Hz}$, υπό αστράγγιστες συνθήκες.

Κάθε δοκιμή ελεγχόμενης τάσης υλοποιήθηκε σε 25 κύκλους με συχνότητα 0.5 Hz και με σταθερό λόγο ανακυκλιζόμενης τάσης (CSR) ίσο με 0.10, 0.20 και 0.30 σε σταθερή μέση ενεργό τάση. Το αναλυτικό πρόγραμμα των εργαστηριακών δοκιμών συνοψίζεται στον πίνακα 2 που ακολουθεί. Ο λόγος CSR υπολογίζεται από την εξίσωση 1:

$$CSR = \frac{\tau}{\sigma'_o} = \frac{1}{2} \times \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{\sigma'_o} \quad (1)$$

Πίνακας 2. Πρόγραμμα εργαστηριακών δοκιμών
Table 2. Programme of laboratory experiments

CSR	Confining Pressure (kPa)			No. of cycles	Frequency (Hz)
0.10	10	50	100	25	0.5
0.20	10	50	100		
0.30	10	50	100		

Ο λόγος αντίστασης (CRR) εκτιμάται από την τιμή του ανακυκλιζόμενου λόγου τάσης (CSR) σε ρευστοποίηση του εδάφους σε προκαθορισμένο αριθμό κύκλων. Για ένα σεισμό μεγέθους 7.5, οι Seed και Lee (1966) εκτίμησαν την τιμή CRR ως την τιμή CSR στην οποία ρευστοποιείται το έδαφος μετά από 15 κύκλους. Αντίστοιχα, ο Isihara (1993) θεώρησε τον αριθμό των κύκλων σε 20.

4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ

Το φαινόμενο της ρευστοποίησης χαρακτηρίζεται από ένα ευρύ φάσμα εμφάνισης φαινομένων σε χαλαρά κορεσμένα εδάφη. Με τη χρήση ανακυκλιζόμενων τριαξονικών δοκιμών δύναται η ικανότητα αναγνώρισης των ρευστοποιήσιμων και μη εδαφών όπως αναφέρθηκε στα προηγούμενα κεφάλαια.

Τα δύο βασικά κριτήρια για τον καθορισμό της ρευστοποίησης των εδαφών είναι πρώτον η απώλεια της διατμητικής αντοχής του εδάφους λόγω της ακαριαίας αύξησης της πίεσης του νερού των πόρων. Το παραπάνω κριτήριο ορίζεται όταν ο λόγος της αύξησης της υπερπίεσης του νερού των πόρων προς την μέση ενεργό τάση ξεπεράσει τη μονάδα ή συνήθως $\Delta u/\sigma'_{vo} > 0.95$. Το δεύτερο κριτήριο ορίζεται όταν το διπλό πλάτος αξονικής παραμόρφωσης ξεπεράσει την τιμή του 5% ($\pm 2.5\%$ αξονική παραμόρφωση).

Στο σχήμα 4 παρουσιάζονται ενδεικτικά αποτελέσματα από τις δοκιμές ανακυκλιζόμενης τριαξονικής δοκιμής σε συνθήκες ελεγχόμενης τάσης. Επίσης μόνο τα αποτελέσματα από τις δοκιμές με μέση ενεργό τάση $\sigma'_{vo} = 100$ kPa.

Στον πίνακα 3 σύμφωνα με τα αποτελέσματα δίδεται ο αριθμός των κύκλων για αξονική παραμόρφωση 1%, 2%, 5% και για $\Delta u/\sigma'_{vo} = 95\%$. Στο Σχήμα 5 δίνεται η μεταβολή του λόγου ανακυκλικής τάσης, CSR, με τον αριθμό κύκλων φόρτισης, N, σε διάφορες τιμές της αξονικής παραμόρφωσης διπλού πλάτους, ϵ_{DA} (1%, 2%, 5%) καθώς και για $\Delta u/\sigma'_{vo} = 95\%$ και στο Σχήμα 6 τα αποτελέσματα των τιμών CSR με τον αριθμό κύκλων για αξονική παραμόρφωση 5% συγκρίνονται με γνωστά αποτελέσματα της διεθνούς βιβλιογραφίας σε αντίστοιχα εδαφικά υλικά.

Πίνακας 3. Αριθμός κύκλων για αξονική παραμόρφωση 1%, 2%, 5% και για $\Delta u/\sigma'_{vo} = 95\%$
Table 3. Number of cycles for axial deformation 1%, 2%, 5% και για $\Delta u/\sigma'_{vo} = 95\%$

CSR	ϵ_{DA}			$\Delta u/\sigma'_{vo} = 95\%$
	1%	2%	5%	
0.10	-	-	-	-
0.20	16.6	20.6	28.6	28.2
0.30	1.72	3.4	6.4	7.2

Σχήμα 4. Μεταβολή της (α) αποκλίνουσας τάσης με την αξονική παραμόρφωση, (β) αποκλίνουσας τάσης με τον χρόνο, (γ) του λόγου $\Delta u / \sigma'_{vo}$ με τον χρόνο, (δ) αξονικής παραμόρφωσης με τον χρόνο και (ε) πίεσης της κυψέλης και πίεσης του νερού των πόρων με τον χρόνο για $\sigma'_m = 100$ kPa, $N = 25$ κύκλοι, $CSR = 0.10$, $CSR = 0.20$ και $CSR = 0.30$

Figure 4. Variation of (a) deviator stress with axial strain, (b) deviator stress with time, (c) $\Delta u / \sigma'_{vo}$ ratio with time, (d) axial strain with time and (e) cell pressure and pore pressure with time for $\sigma'_m = 100$ kPa, $N = 25$ cycles, $CSR = 0.10$, $CSR = 0.20$ and $CSR = 0.30$

Σχήμα 5. Δοκίμιο Piniada 1: Μεταβολή του λόγου ανακυκλικής τάσης, CSR, με τον αριθμό κύκλων φόρτισης, N, στην τάση $\sigma'_o = 100\text{kPa}$ και σε διάφορες τιμές της αξονικής παραμόρφωσης διπλού πλάτους, ϵ_{DA} καθώς και για $\Delta u/\sigma'_o = 95\%$

Figure 5. Specimen Piniada 1: Variation of the cyclic stress ratio, CSR, with the number of cycles, N, at $\sigma'_o = 100\text{kPa}$ and at various values of the axial double amplitude strain, ϵ_{DA} , and for $\Delta u/\sigma'_o = 95\%$

Σχήμα 6. Δοκίμιο Piniada 1: Μεταβολή του λόγου ανακυκλικής τάσης, CSR, με τον αριθμό κύκλων φόρτισης, N, για παραμόρφωση διπλού πλάτους 5% και σύγκριση με αντίστοιχα αποτελέσματα της βιβλιογραφίας.

Figure 6. Specimen Piniada 1: Variation of the cyclic stress ratio, CSR, with the number of loading cycles, N, for 5% double amplitude deformation and comparison with relevant results from the literature.

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

5.1 Συμπεράσματα εργαστηριακών δοκιμών

Στην παρούσα εργασία παρουσιάστηκαν αποτελέσματα εργαστηριακών δοκιμών την αξιολόγηση αντίστασης σε ρευστοποίηση για επιφανειακές εδαφικές στρώσεις από την περιοχή της Πηνειάδας όπου εκδηλώθηκαν εκτεταμένες ρευστοποιήσεις στην σεισμική ακολουθία του Μαρτίου 2021.

Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων οδήγησε στα εξής βασικά συμπεράσματα:

- Το έδαφος δεν ρευστοποιείται για τιμή $CSR=0.10$ και 25 κύκλους φόρτισης. Με βάση την διεθνή βιβλιογραφία δεν ικανοποιείται κανένα από τα δύο κριτήρια ρευστοποίησης.
- Για την τιμή $CSR=0.20$ ικανοποιείται μόνο το κριτήριο του λόγου $\Delta u/\sigma'_{vo}$ στους πρώτους 25 κύκλους φόρτισης
- Για την τιμή $CSR=0.30$ ικανοποιείται και τα δύο κριτήρια ρευστοποίησης στους πρώτους 25 κύκλους φόρτισης
- Για τιμές $CSR=0.20$ και $CSR=0.30$ το έδαφος ρευστοποιείται μετά τον 11^ο και τον 3^ο κύκλο φόρτισης αντίστοιχα.
- Κατά τη διάρκεια της δοκιμής για $CSR=0.30$ διαπιστώνεται ότι πρώτα επέρχεται το κριτήριο του λόγου $\Delta u/\sigma'_{vo}$ και κατόπιν το κριτήριο του διπλού πλάτους αξονικής παραμόρφωσης μεγαλύτερο του 5%

Τα αποτελέσματα της εργασίας εντάσσονται σε ένα ευρύτερο ερευνητικό έργο με κύριο στόχο τη μελέτη της συμπεριφοράς σε ανακυκλιζόμενη φόρτιση αντιπροσωπευτικών εδαφών από την περιοχή της Θεσσαλίας με εργαστηριακές δοκιμές καθώς και δοκιμές πεδίου.

6. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Η μελέτη είναι μέρος του ερευνητικού έργου «Πειραματική αξιολόγηση δυναμικής εμπέδησης ομάδας πασσάλων σε πραγματική κλίμακα (Real Scale Experimental Assessment of Pile Group Dynamic Impedance - RESPOND)», με την στήριξη του προγράμματος «Συνέργειες υποδομών έρευνας στην Ευρώπη (Engineering Research Infrastructure for European Synergies – ERIES, www.eries.eu)», το οποίο έλαβε χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon Europe της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αριθμό συμφωνίας επιχορήγησης 101058684.

7. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- ASTM D5311 / D5311M-13, Standard Test Method for Load Controlled Cyclic Triaxial Strength of Soil. Standard, American Society for Testing and Materials, West Conshohocken., Pennsylvania
- Caputo R., Helly B., Pavlides S., Papadopoulos G. (2004), "Palaeoseismological investigation of the Tyrnavos Fault (Thessaly, Central Greece)", *Tectonophysics* 394 (2004) 1 –20, DOI:10.1016/j.tecto.2004.07.047
- Isihara K. (1993), "Liquefaction and flow failure during earthquakes", *Géotechnique*, Volume 43 Issue 3, DOI: 10.1680/geot.1993.43.3.351
- Ladd R. S., "Preparing Test Specimen using Undercompaction," *Geotechnical Testing Journal*, Vol. 1, No. 1, 1978, pp. 16-23.
- Papathanassiou G., Seggis K., Pavlides S. (2011), "Evaluating earthquake-induced liquefaction in the urban area of Larissa, Greece", *Bulletin of Engineering Geology and the Environment* (2011) 70:79–88, DOI: 10.1007/s10064-010-0281-3

- Papathanassiou G., Valkaniotis S., Ganas A., Stampolidis A., Rapti D., Caputo R., (2021) Floodplain evolution and its influence on liquefaction clustering: The case study of March 2021 Thessaly, Greece, seismic sequence, *Engineering Geology*, Volume 298,2022,106542, DOI.:10.1016/j.enggeo.2022.106542
- Ruffato, M. (2013). Recommendation for a new standard sand for use at the UC Davis Geotechnical Modeling Center Master's thesis, University of California, Davis 50 pp.
- Seed H. B., Lee L. K. (1966), "Liquefaction of Saturated Sands During Cyclic Loading", *Journal of the Soil Mechanics and Foundations Division*, Volume 92, Issue 6, DOI: 10.1061/JSFEAQ.0000913
- Silver, M. L., Chan, C. K., Ladd, R.S., Lee, K. L., Tiedemann, D. A., Townsend, F. C., Valera, J. E. and Wilson, J. H. (1976). Cyclic triaxial strength of standard test sand. *Journal of ASCE*, 102, GT5, 511-523.
- Toki, S., Tatsuoka, F., Miura, S., Yoshimi, Y., Yasuda, S. and Makihara, Y. (1986). Cyclic undrained triaxial strength of sand by a cooperative test program. *Soils and Foundations*, 26, 117-128.
- Τεχνική Έκθεση (1989), Μικροζωνική Μελέτη της Ευρύτερης Περιοχής πόλεως Λάρισας, Ερευνητικό Πρόγραμμα ΑΠΘ, Επιστ. Υπεύθυνοι: Στ. Τσότσος, Κ. Πιπιάκης.
- Τεχνική έκθεση (2021), ΙΤΣΑΚ-ΟΑΣΠ, Δ.Π.Θ., Ε.Τ.Α.Μ. (2021) Σεισμική ακολουθία Θεσσαλίας, Μάρτιος 2021, Μάργαρης, Β., Κλήμης, Ν., Σέξτος, Α. (επιμέλεια), DOI:10.13140/RG.2.2.33758.51527